

INVESTIGACIÓN BÁSICA O CLÍNICA

OSTEOTOMÍAS LATERALES EXTERNAS EN RINOPLASTIA PARA LA CORRECCIÓN DE LAS DESVIACIONES DE DORSO ÓSEO

P. ESCOBAR SANZ-DRANGUET, F. MÁRQUEZ DORSCH, J. M. VILLACAMPA AUBÁ, J. SANABRIA BRASSART, R. GUTIÉRREZ FONSECA, G. PASTORMERLO BOTEGGIA, C. CENJOR ESPAÑOL

SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ. MADRID.

RESUMEN

Se revisan 45 casos de septorinoplastia para la corrección de desviaciones del dorso óseo, realizadas desde el año 1993 hasta el 2001, en las que se ha utilizado la técnica de osteotomías laterales por vía externas. El 67% de los casos eran hombres, y el 33% mujeres. La media de edad era de 25 años. En todos los casos se realizó una septoplastia y se corrigió la desviación ósea mediante osteotomías mediales realizadas a través de una incisión intercartilaginosa y osteotomías

laterales por vía externa. Se realizó un seguimiento postoperatorio a 35 pacientes. De ellos, el 78% refirió encontrarse subjetivamente mejor que previamente a la cirugía, y el 22% mucho mejor. Un paciente tuvo que ser reintervenido por presentar una fractura nasal traumática posteriormente a la rinoplastia. Consideramos que esta técnica ofrece importantes ventajas, con mayor control del trazo de fractura, menor incidencia de techo abierto y de escalón lateral, sin provocar secuelas cicatriciales.

PALABRAS CLAVE: Osteotomías laterales externas. Osteotomías laterales percutáneas. Nariz desviada. Rinoplastia.

ABSTRACT

EXTERNAL LATERAL OSTEOTOMIES IN RINOPLASTY FOR THE CORRECTIONS OF NASAL DORSAL DESVIATIONS

We present a revision of 45 patients with nasal deviation operated on between 1993 and 2001. Septorhinoplasties were done in all cases using the external lateral nasal osteotomies technique. 67% of our patients were male and 33% were female with a mean age of 25. In all cases a septoplasty was performed. To correct nasal deviation, medial osteotomies through an intercartilaginous approach and external lateral nasal osteotomies were done. We did a postoperati-

ve follow-up of 35 patients. In terms of patient satisfaction, 78% of them felt that their nasal appearance had improved after surgery, and 22% felt that they had a great improvement. One case had to be reoperated on because of a traumatic nasal fracture after surgery. We believe this technique offers important advantages, such as: an excellent control of the fracture line, fewer incidences of open roof and lateral step, without causing visible scars.

KEY WORDS: External lateral osteotomies. Percutaneous lateral osteotomies. Deviated nose. Rhinoplasty.

Correspondencia: Paloma Escobar Sanz-Dranguet. C/ Templeque 20, 4º B. 28024 Madrid.

Fecha de recepción: 18-2-2002

Fecha de aceptación: 2-9-2002

INTRODUCCIÓN

La técnica de rinoplastia para la corrección de las deformidades del dorso óseo requiere la realización de osteotomías laterales y mediales, que deben ser completas para movilizar el esqueleto nasal de tal forma que nos permita alinear los fragmentos óseos y enderezar la pirámide nasal. Para conseguir buenos resultados es preciso que la técnica de osteotomías sea precisa y reproducible.

La osteotomía medial se lleva a cabo a través del abordaje al dorso a través de la incisión intercartilaginosa. Las fracturas laterales del esqueleto óseo se pueden hacer por vía vestibular, dibujando un trazo de fractura que se extiende superiormente, con tendencia a unirse al trazo de fractura producido por la osteotomía medial. La técnica de osteotomía externa o percutánea proporciona un acceso directo al esqueleto óseo, de manera que el trazo de fractura es más fácilmente controlable, y permite la realización de osteotomías transversas superiores para conseguir la movilización del esqueleto nasal.

En este trabajo presentamos nuestra experiencia en la realización de las osteotomías por vía externa, y una revisión bibliográfica sobre esta técnica.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se revisaron 45 casos de septorinoplastias realizadas en el Servicio de Otorrinolaringología de la Fundación Jiménez Díaz por el segundo firmante de este estudio (FMD), entre los años 1993 y 2001. La indicación de la cirugía fue en todos los pacientes las desviaciones del dorso óseo y la obstrucción nasal motivada por una desviación septal. En todos ellos se utilizó la técnica de osteotomías por vía externa o percutánea.

El 67% de los casos intervenidos eran hombres (28 pacientes), y el 33% mujeres. La edad media era de 25 años (desde 17 hasta 56).

Todos los casos se intervinieron bajo anestesia general, realizándose una septoplastia y una corrección de la desviación de la pirámide ósea mediante osteotomías mediales y laterales externas (figura 1). Previa infiltración de la pirámide nasal con anestesia local y adrenalina (articaína con 0,5 mg % de epinefrina) se realiza una incisión de 2 milímetros de longitud con un bisturí quirúrgico del número 15 en el punto intermedio entre el canto interno del ojo y el orificio piriforme; a continuación se introduce un osteotomo de 2 mm por la incisión

Figura 1a. Línea de fractura que sigue la osteotomía lateral perfilada sobre un cráneo.

Figura 1b. Línea de fractura que sigue la osteotomía transversa.

Figura 1c. Línea de fractura de osteotomía.

cutánea y se realizan unas 5 osteotomías perforantes siguiendo el trazo de la fractura deseada para la osteotomía lateral (figura 2). Posteriormente se realiza una nueva incisión entre el canto interno y el vértice de la nariz, también de 2 milímetros, a través de la cual se introduce el osteotomo para la realización de 3 osteotomías perforantes, que marcarán la línea de la fractura trasversal, uniendo la osteotomía medial con la externa. Las osteotomías mediales se realizan con un osteotomo de 5 milímetros, a través de un abordaje intercartilaginoso, previo despegamiento de las partes blandas para evitar lesionarlas con el osteotomo. La fractura se completa mediante presión manual externa. Tras ello movilizamos completamente el esqueleto nasal para obtener la forma deseada, que se mantiene con la colocación de una férula dorsal durante 8 días.

En 22 casos realizamos en el mismo acto quirúrgico la extirpación del caballete, y en 9 casos se intervino en la punta.

Figura 2a. Incisión inferior con bisturí del nº 15 para comenzar la osteotomía lateral externa.

Figura 2b. Introducción del osteotomo en la incisión inferior y comienzo de la osteotomía inferiormente.

Figura 2c. Incisión superior con bisturí del nº 15

Figura 2d. Introducción del osteotomo en la incisión superior y comienzo de la osteotomía trasversal hasta unirse con la del otro lado.

Se obtuvieron en todos los casos fotografías de frente, de ambos perfiles y basales, preoperatorias, y a los tres meses tras la cirugía (figuras 3 y 4).

RESULTADOS

Realizamos un seguimiento de 35 pacientes durante una media de tiempo de 7,8 meses (desde 2 meses de seguimiento mínimo, a 48 meses de seguimiento máximo). El 78% de los pacientes manifiesta encontrarse subjetivamente mejor que previamente a la cirugía, y el 22% mucho mejor. Un paciente sufrió una fractura nasal posteriormente a la rinoplastia, por lo que tuvo que ser reintervenido.

En ningún caso hemos encontrado secuelas cicatriciales debidas a la incisión cutánea para el abordaje externo.

DISCUSIÓN

Una nariz desviada se puede definir como aquella en la que la línea media no está alineada en el centro, produciendo una angulación en el nasion o en el rinion. La desviación puede afectar al dorso óseo, al dorso cartilaginoso, o puede ser una desviación combinada que afecte a ambas partes del dorso.

La corrección quirúrgica de las desviaciones de dorso óseo implica la realización de osteotomías mediales, transversas y laterales que nos permitirán movilizar la nariz para proporcionarle la forma más adecuada¹. Las osteotomías laterales se pueden realizar de dos modos:

- mediante un abordaje vestibular, con osteotomos de distintas angulaciones y tamaños, con el extremo protegido, con los cuales se realiza una osteotomía continua.

- mediante un abordaje externo, a través de una mínima incisión en la piel que permite la realización de la osteotomía con osteotomos rectos de 2 mm.

La técnica de osteotomías laterales externas ha sido evaluada por distintos autores, los cuales encuentran en estudios mediante endoscopia realizados tanto en vivos², como en cadáver³, que las osteotomías por vía externa producen una menor incidencia de lesiones en la mucosa nasal, con lo que disminuye el edema, la inflamación y los hematomas postoperatorios⁴. No es necesario desperiostizar el dorso nasal, lo que también reduce la morbilidad provocada en los tejidos blandos.

Figura 3a. Paciente con desviación de dorso hacia la izquierda; aspecto preoperatorio.

Figura 3b. Aspecto postoperatorio.

Es una técnica precisa y reproducible, que proporciona un mayor control del trazo de fractura^{2,3} que la obtenida con las osteotomías laterales por vía vestibular. Proporciona una extensión del trazo de fractura más superior en muchas ocasiones, y la posibilidad de realizar las osteotomías superio-

Figura 4a. Paciente con caballete y desviación de dorso hacia la derecha; aspecto preoperatorio.

Figura 4b. Aspecto postoperatorio.

res transversas, que unen la osteotomía lateral con la medial a ambos lados, de manera que se moviliza fácilmente el esqueleto nasal. Se consigue así una fractura completa, que es muy estable. La movilización de los fragmentos es óptima, con lo que conseguimos un estrechamiento de la nariz muy efectivo, sin problemas de escalones laterales, y un cierre completo del techo. Algunos autores consideran que esta técnica es muy útil en casos de revisión con el techo abierto⁵.

La marca cutánea provocada por la incisión es

imperceptible cuando revisamos a los pacientes a los tres meses de la cirugía^{2,4,5}.

En conclusión, consideramos que la técnica de osteotomías laterales mediante abordaje externo o percutáneo para la corrección de las desviaciones de dorso óseo presenta importantes ventajas respecto a la vía vestibular, con un mayor control del trazo de fractura, menor incidencia de síndrome de techo abierto y de escalón lateral⁶. Creemos que disminuye la morbilidad en el postoperatorio sin provocar secuelas cicatriciales.

REFERENCIAS

- 1.- Giacomarra V, Russolo M, Arnez ZM, Tirelli G. External osteotomy in rhinoplasty. *Laryngoscope* 2001; 111: 433-8.
- 2.- Grymer LF, Gregers-Petersen C, Baymler Pedersen H. Influence of lateral osteotomies in the dimensions of the nasal cavity. *Laryngoscope* 1999; 109: 936-8.
- 3.- Gyskiewicz MD. The lateral osteotomy in rhinoplasty. *Plast Reconstr Surg* 2001; 107: 290.
- 4.- Bull TR. Percutaneous osteotomy in rhinoplasty. *Plast Reconstr Surg* 2001; 107: 1624-5.
- 5.- Rohrich RJ, Minoli JJ, Adams WP, Hollier LH. The lateral nasal osteotomy in rhinoplasty: an anatomic endoscopic comparison of the external versus the internal approach. *Plast Reconstr Surg* 1997; 99: 1309-12.
- 6.- Rohrich RJ, Krueger JK, Adams WP Jr, Hollier LH Jr. Achieving consistency in the lateral nasal osteotomy during rhinoplasty: an external perforated technique. *Plast Reconstr Surg* 2001; 108: 2122-30; discussion 2131-2.